

ЧИЛПЫК – СКАЗКА ВОСТОКА

Юлдашева Шахноза Бобомурод кизи

Студент 2-го курса Университета Маъмуна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20792175>

Аннотация: Данная статья посвящена древнему зороастрийскому памятнику, расположенному на территории Каракалпакстана, — мавзолею Чилпик ("Башня тишины"), и направлена на освещение его исторического, археологического и культурного значения. Чилпик — памятник древнего Хорезма, построенный в конце I века до нашей эры и начале I века нашей эры, представляющий собой погребальное сооружение, характерное для зороастрийского обряда. Также широко распространены народные легенды, связанные с Чилпиком. Согласно легенде, в древние времена существовал обычай оставлять стариков в горах. Когда парень по имени Чилпик выводит отца в горы, слова отца отговаривают его, и он тайно оберегает отца. Согласно другому преданию, в Чилпике жила принцесса, бежавшая от гнева отца, или крепость построил богатырь по имени Чилпик.

Ключевые слова: Чилпик, Дахма, башня Тишины, Заратуштра, Каракалпакстан, Хорезм, Народная легенда, Восточная культура, Древний памятник, Культурное наследие, Нукус, Археология.

Крепость Чилпык (в разных источниках — Чильпык, Шылпык, Чилпык-кала) — Башня молчания, находится в 43 километрах в югу от Нукуса рядом с автомагистралью, ведущей в Турткуль. Крепость прекрасно видно прямо с дороги.

«Чилпык» в каракалпакском языке пишется и звучит как «Шылпык», что в переводе означает «глина». В некоторых источниках можно заметить и название «Чилпык-кала», подразумевающее под этим названием атрибуты крепости, что не отвечает ни предназначению дахмы, ни истории Чилпыка.

По обретении независимости Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан в составе Узбекистана, Чилпык и река

Амударья были внесены в качестве национальных символов в герб Республики Каракалпакстан.

Чильпык представляет собой сооружение с высокими глинобитными стенами, расположенное на вершине отдельного естественного 35 – метрового конического холма. Стены крепости образуют немного неровной круг диаметром 65 метров с входом с северо - западной стороны.

Когда-то здесь был 20 метровый лестничный проход с 72 ступенями, который вел по самой крутой части холма прямо к входу. От основания сооружения имеется переход, ведущий вниз в сторону реки. Глинобитные стены сохранились местами до высоты 15 метров. Они имеют толщину 2–3 метра в верхней части и немногим более 5 метров у основания. Вся внутренняя часть крепости представляет собой ровную глиняную площадку, вымощенную на забутовке из обломков черного песчаника, почти в уровень с внешней стеной. В центре площадки выступает вершина песчаниковой скалы. На склонах было найдено немало обломков глиняных оссуариев, что позволяет сделать вывод о первоначальном культовом предназначении крепости как Дахмы, которая использовалась в зороастрийских ритуалах.

Данное сооружение было обнаружено в 1940 году во время масштабной археологической экспедиции, которую возглавлял известный археолог того времени Сергей Толстов. Расположена башня была на вершине естественного холма конической формы высотой около 35 метров, а венчало ее что-то наподобие короны. Круглая форма сооружения достигала в диаметре до 80 метров.

Возраст сооружения археологами был определен как конец I века до н.э. – начало I века н.э., однако были отмечены работы по перестройке сооружения в VII–VIII веке после прихода в эти места арабов, а затем еще раз в IX–X веке в период процветания древнего Хорезма. В это время крепость Чилпик, наряду с многими другими крепостями Хорезма, использовалась как сторожевая и сигнальная башня.

После прихода в эти земли арабов (VII в.) башня была перестроена, а затем еще раз в IX-X вв. во времена расцвета Древнего Хорезма. Ряд исследователей считает, что хорезмийцы использовали Чильпык как сигнальную и оборонную башню

наряду с другими крепостями Государства Хорезмшахов. Чильпык является одной из ярких достопримечательностей Каракалпакстана.

Посещать Чильпык лучше рано утром, пока не печет солнце. С крепости открывается отличный обзор на окрестности: сверкает и переливается на солнце полноводная Амударья, окруженная зеленью полей и садов, и тут же прилегает, высушенная солнцем, пустошь покрытая пятнами зеленых

и рыжеватых кустарников и солончаков. На Чильпыке установлена тренога, отмечающая самую высокую точку округи, сплошь покрытая ленточками из ткани: местные жители завязывают их на счастье и удачу.

Посещение крепости несомненно понравится туристам, к тому же с высоты крепости открывается потрясающий вид на реку Амударья.

Список литературы:

1. Толстов, С. П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. - М.: Изд-во МГУ, 1948.
2. Толстов, С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
3. Снесарев, Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. - М.: Наука, 1969.
4. Рапопорт, Ю. А. Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии). - М.: Наука, 1971.